

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ СЕЙИДА ИМАДЕДИНА НАСИМИ С ФИЛОСОФСКИМ ЯЗЫКОМ

АТДАЕВА МАРЛА АКМУРАДОВНА

кандидат филологический наук, главный научный сотрудник,
Институт языка, литературы и национальных рукописей
имени Махтумкули Академии наук Туркменистана
(Туркменистан, Ашхабад),
e-mail: maralarsary@gmail.com

Аннотация: Сформированное познанием философское мышление передается в поэзии через эстетическое воздействие слова. Таким образом, хотя философия и поэзия различны, они присущи философской мысли и эстетическому выражению, что обусловило преобладание интеллектуальных и воспитательных признаков в поэзии. Поэтическое слово Насими, является результатом глубоких философских размышлений мыслителя. В основе философской поэзии Насими можно установить научно-философское понятие. Поэт гармонично излагает свои дидактические цели с довольно богатым содержанием через особый стиль поэзии, символический и образный язык, заключающий в себе художественные качества с метафорической и аллегорической структурой. Поэт выражает философскую идею о превосходстве и ценности человеческой природы посредством высокоэмоционального поэтического языка. В таком случае философия и поэзия приобретают взаимосвязанный и гармоничный характер. В целом, философская мысль приобретает новые смыслы и переходит в литературную форму по мере расширения ее содержания. Оба этих понятия: философская концепция и поэтическая художественная философия говорят об одном и том же «на разных языках». Такой характер исследования позволяет, наряду с обоснованием философских мыслей поэта, раскрыть пространство мысли в разных плоскостях его художественного языка.

Ключевые слова: Насими, философское размышление, поэзия, художественное мышление, человек, природа.

Abstract Philosophical thinking formed by cognition is conveyed in poetry through the aesthetic impact of the word. Thus, although philosophy and poetry are different, they are inherent in philosophical thought and aesthetic expression, which led to the predominance of intellectual and educational features in poetry. The poetic word emanating from the Nasimi is the result of the thinker's deep philosophical reflections. A scientific and philosophical concept can be identified at the basis of Nasimi's philosophical poetry. The poet harmoniously sets out his didactic goals with quite rich content through a special poetic style, symbolic and figurative language, containing artistic qualities with a metaphorical and allegorical structure. The poet expresses the philosophical idea of the superiority and value of human nature through highly emotional poetic language. In this case, philosophy and poetry acquire an interconnected and harmonious character. In general, philosophical thought acquires new meanings and transforms into literary form as its content expands. Both of these concepts: the philosophical concept and poetic artistic philosophy, talk about the same thing "in different languages." This type of the research allows, along with the substantiation of the poet's philosophical thoughts, revealing the thinking space in different planes of his artistic language.

Key words: Nesimi, philosophical thinking, poetry, artistic thinking, human, nature.

Annotasiya Akyl ýetiriş arkaly gurnalýan filosofik pikirlenme şygryýetde sözüň estetiki täsiriniň üsti bilen ýetirilýär. Şunuň ýaly, filosofiýa bilen şygryýetiň zaty dürli bolsa-da, filosofik pikire hem estetiki aňlatma häsiýetli bolup, şygryýetde akyl-parasat, terbiýeçilik häsiýetleri agdyklyk edýär. Nesiminiň şahyrana sözi akyl-daryň çuňňur filosofik pikirlenmeleriniň netijesidir. Nesiminiň filosofik şygryýetiniň özeninden ylmy-filosofik düşüňjäniň many äheňlerini kesgitlep bolýar. Şahyr örän baý mazmuna eýe bolan didaktik maksatlaryny metaforik, allegorik gurluşly çeper häsiýetleri özünde jemleýän şygryýetiň aýratyn stiliniň, simwolik hem-de obrazly diliniň üsti bilen sazlaşdyryp beýan edýär. Şahyr adam tebigatynyň artykmaçlygy we gymmaty baradaky filosofik ideýany belent joşgunly şahyrana

dilniň üsti bilen beýan edýär. Şunuň ýaly ýagdaýda filosofiýa bilen şygryýet biri-biri bilen baglanyşykly we sazlaşykly häsiýete eýe bolýar. Umuman, filosofik pikir täze manylara eýe bolup, özüniň mazmunynyň giňemegi bilen edebi görnüşe geçýär. Olaryň ikisi hem: filosofik düşünje-de, şahyрана çeper filosofiýa-da şol bir zat barada “dürli hili dilde” gürleýär. Barlagyň şeýle häsiýeti şahyryň filosofik pikirlerini esaslandyrmak bilen birlikde, onuň çeper diliniň dürli tekizlikdäki pikir giňişligini açmaga mümkinçilik berýär.

Esasy sözler: Nesimi, filosofik pikirlenme, şygryýet, çeper pikirlenme, adam, tebigat.

Насими – поэт-философ, живший на втором этапе развития средневековой восточной культуры. Обозревая культурное наследие Востока, поэт выполнил своеобразную обработку популярных на арабском и персидском языках газелей, касыда, туюгов, месневи на национальном языке, усилив процессы обновления и возрождения в дальнейшем развитии тюркоязычной поэзии. В поэтическом мире мыслителя, извечные гуманистические идеи с глубокой философской мыслью, наряду с их продвижением, раскрываются на примере национального сознания по методу и стилю художественного мышления, с присущим мудрому мыслителю мировоззрением.

Поскольку глубоко содержательная философия Насими является художественной философией, будет целесообразным проследить мировоззрение поэта в соотношении взаимосвязи философии и поэзии. Такой характер исследования позволяет, наряду с обоснованием философских мыслей поэта, раскрыть пространство мысли в разных плоскостях его художественного языка. Это, в свою очередь, проявляется, прежде всего, в соотношении философской мысли и поэзии. Поэтическое слово, исходящее из глубины души Насими, является результатом глубоких философских размышлений мыслителя. Поэт, продвигающий мысль о роли человека на основе устройства мира с мистической точки зрения, пишет:

Я с талисмана снял покров, и мрак от света стал багров,
Я миновал миры миров и, в эту плоть одет, пришел.

Я славу имени воздам, в котором был исток мирам,
Пусть будет имя мне — Адам; я за творцом вослед пришел.

Все зримое окрест — мой лик, я взором все вокруг проник,
Я тайны всех земель постиг: вняв смыслу всех примет, пришел.

Что Насими за человек? Открыл он тайну тайн навек,
Слагал он песнь, и слов разбег к стиху, который спет, пришел [4, с 19].

Как видно из газели, поэт выражает философскую идею о превосходстве и ценности человеческой природы посредством высокоэмоционального поэтического языка. В таком случае философия и поэзия приобретают взаимосвязанный и гармоничный характер. В этом можно убедиться из строк поэта, утверждающих истину его слов:

Реченья Насими ценней чем жемчуг,
В его реченьях истина слышна [4, с 126.]

Если философия постигается разумом, то поэзия представляется посредством художественного слова. Как нет философии без слов, так нет и поэзии без смысла. Например, переход от религиозно-мифологического мышления к философской науке обычно считается действием «перехода от мифа к слову – логосу». Структура литературно-художественного языка восточной культуры несет в себе важную часть состава философского текста. В средние века сформировались особые литературные законы, строго регламентировавшие художественный текст, где одними из главных были правила, относящиеся к словам, имеющим очевидные и мистические аспекты. Арабская и персидская литература основываются на правилах выражения понятий, и особом отношении смысловых категорий. Их единство

обеспечивается посредством особых слов. Понятия, не соответствующие первоначальному содержанию выражаемой мысли, передаются в отдельной части согласно этим правилам. Согласно этой закономерности, устанавливается традиция выразить объемное содержание в немногих словах. Эта проблема решается на основе сложной структуры коннотации. Фактически каждое слово художественного языка включает в себе более широкую контекстно-ориентированную коннотацию, совершенно понятную мыслителям, сведущим в этой культуре. Текст, выстроенный с этой целью, был распространен не только во времена Насими, но и широко используется сегодня в странах с данной развитой культурой.

Сформированное познанием философское мышление передается в поэзии через эстетическое воздействие слова. Таким образом, хотя философия и поэзия различны, они присущи философской мысли и эстетическому выражению, что обусловило преобладание интеллектуальных и воспитательных признаков в поэзии.

Знай, человек: в любые времена
Лишь прозорливым истина видна.

Познал ты сам себя — стал прозорливым,
Сам не познал себя — твоя вина.

Кто истину постиг, тот стал кораллом,
Рубином стал, чья гладь огранена.

Лишь мудрому известно, что за влага
В потоке сельсебиль заключена.

О Насими, твой ум — вода живая,
Жизнь тех, кто не испил ее, трудна [4, с 20.].

Как видно из стихов Насими, его «слово» включает в себе широкий спектр понятий. Ключевая цель слова, излагаемая им через стихи, будучи мудрым советом и наставлением, указывающими правильный путь «совершенного человека», заключается в передаче вдохновения, идущего из глубины его души. Замечание поэта о том, что поэтическое слово представляет собой мудрость, связано с таким содержанием:

Не напрасно сладкоречьем Насими свой стих украсил:

Он в речах у сладкоустой сладость слов собирает споро[4,с 241.]

В чертах и знаках бытия прообраз вездесущий — мы,
И в сути сущего сосуд для влаги, хмель дающей,— мы.

Творец нам речь в уста вложил, и ты постигнешь суть вещей,
Когда поймешь, что говорим той речью, смысл несущей, мы [4, с 260.]

Насими считает человека формой существования, отличной от всех других объектов, отражающей в сознании содержание и смысл других форм. Человек является одновременно объектом и субъектом Абсолютного духа и Вселенной. В нем проявляется метафизический смысл Абсолютного духа, и он подобен Вселенной, поскольку в его теле объединены две формы существования – Абсолютный дух и Вселенский дух. Без человека не существовал бы субъект Вселенной, то есть никто не постигал бы ее. Соответственно, поэт выдвигает мысль, что понимание причины создания человека является важным знанием, которое он должен усвоить:

Священной истиной всегда свои мы знания мерим.
Без слова божья не открыть к познанию мира двери.

Ты, слово божие познав, не станешь мудрецом.
Пусть ты не станешь мудрецом, но и не будешь зверем.

Лжец истины не познает, так было с сотворенья,
И ложь, как ни сладка она, не дарит нам спасенья.

Невежественный человек, беспечный, проснись.
Не доверяйся жизни быстротечной, проснись.

Путь этой жизни — путь небесконечный, проснись,
И что-то обрети из правды вечной — проснись [4, с 327.]

Как известно, если поэтический язык выражен образными значениями и метафорическими фразами, то философия, выраженная внятными языком, устраняет противоречия и неточности. Воздерживаясь от образных оболочек и излишней поэтичности, он добивается непреложности мысли. В таком случае, какая близость может существовать между непреложной мыслью и образным свободным мышлением?

На самом деле понятие и образ всегда ищут точку соприкосновения. При рассмотрении стихов Насими не только с позиции его философских взглядов на устройство природы, но и с точки зрения искусства художественного слова, становится очевидным, что в них понятие уступает место символам и метафорическому многослойному содержанию. Однако с философской точки зрения предметом философии является мысль, а язык служит для философа лишь средством. Философ рассматривает язык как средство выражения смысла и, четко выражая идею посредством такого подхода, формирует непреложность понятия. И наоборот, творчество поэта, выражающего философскую мысль, образует своеобразную связь литературы и философии. Что касается поэта, то он выступает как «философ, выражающий слово изящным языком», обладающий уникальной особенностью выражения мысли. В основе философской поэзии Насими можно установить научно-философское понятие. Поэт гармонично излагает свои дидактические цели с довольно богатым содержанием через особый стиль поэзии, символический и

образный язык, заключающий в себе художественные качества с метафорической и аллегорической структурой. Соответственно, для изучения поэзии мыслителя не следует противопоставлять исторические, философские, религиозные, культурные и литературные исследования, а напротив использовать гармоничные теоретические подходы и методы, поскольку, хотя мусульманская философия в основе своей одинакова, она претерпела процесс дифференциации на пути своего развития.

Сформировав новые значения фразы «Философ художественного слова», он отводит основную роль образам и смыслообразующей силе, активизирующей ассоциации. В таком случае язык философии начинает реально подчиняться законам языка художественной литературы: богатое разнообразие образов и обилие метафор для непреложности понятия противопоставляются совокупности слов, составленной из идей. Насими описывает такую ценность художественного слова таким образом:

Мудрое слово твое — жемчугов драгоценней,
Место сошествия Гавриила — твое откровенье.

Я — богом посланное слово, я означаю лам и ба,

Я — мудрость свитка, я — наука, я — откровения ларец [4, с 214.].

В таких строках поэта можно увидеть созвучие философии и литературы, устранение их расхождения. Философия, основанная на логических понятиях, приобретает литературные признаки: становятся учениями посредством метафоризации аффективности, субъективности, игры слов. В целом, философская мысль приобретает новые смыслы и переходит в литературную форму по мере расширения ее содержания. Например, ученые отмечают, что выражение «Энел Хак» (Я есть Бог) Мансура Халлача (858-922 гг. н. э.), духовного наставника Насими, оказало большое влияние на развитие учения о Единстве Бытия (“wähdeti wujut”) в суфийской доктрине. Согласно записи учёного Луи Массиньона, проводившего фундаментальное научное

исследование жизни и творчества Мансура Халлача, все дошедшие до нашего времени 150-строчные стихотворения Халлача написаны в контексте Единства Бытия. Его наказание носило символическое содержание, поспособствовав развитию богословской науки последнего исламского периода [1, с. 58, 80].

Имя Мансура Халлача часто связывают с именами Баязида Бистами, Абу Бакра ас-Сиддика и Зуннуна. Хотя их богословский опыт и взгляды различаются, их манеры выражения идей о любви к Богу близки друг другу. Сложные совокупности основных понятий этих мудрецов, такие как любовь, Аллах, самоуничтожение, присоединение и «воскрешение» схожи. По их мнению, Аллах создал человека совершенным по своему образу и наделил его духовными и нравственными качествами. Но в то время как часть человечества живет с чистой душой, другая часть забывает про свою сущность, в погоне за материальными благами. По их мнению, в мире есть только один Абсолют (Вселенная), и это есть Аллах. Все остальное распространилось по его воле. Сотворенный объект представляет собой не саму действительность, а ее тень. Такое мнение мудрецов побудило широкое развитие понятия «Единое» в мусульманской философии.

Понятие единства было основательно сформировано в древней философско-религиозной мысли, как например, в огнепоклонничестве (зороастризме). В ранние периоды классической философии были известны различные толкования Единого: если Парменид (540–470 до н. э.) объяснял Единое как «логос» в сознании, то Ксенофан (570–478 до н. э.) утверждал «Единое есть Бог». Пифагорейцы, а также и Евклид (300 г. до н. э.), также рассуждали о Едином. Евклид принимал единицу за Единое, и считал, что остальные «множественные» числа были составлены из него [5, с. 9]. И Платон, и Аристотель также уделяли особое внимание Единому. Платон рассматривает Единое как независимую трансцендентную сущность, стоящую выше всех сущностей. Аристотель, близкий в этом мнении к Пифагору и

Евклиду, выдвигает идею о том, что Единое не может существовать отдельно от объектов, состоящих из единиц. Придерживаясь мнения Платона, Плотин подтверждает ее трансцендентальный характер. Однако Плотин (как и в средневековой исламской философии) акцентирует внимание на создании мира множественности Единым. Он считает, что Единое – это не только трансцендентный, но более присуще миру множественности [2, с. 375-377]. «Все сущие «исходят» из Единого, умаляясь в своей силе по мере удаления от него. Последним из его порождений является материя, самая слабая и уже абсолютно бессильная природа. Сила каждой последующей ипостаси состоит в ее способности к уподоблению природе своего истока, поэтому иначе этот процесс уподобления Плотин называет возвращением. Единое, как источник бытия и предмет всеобщего стремления, Плотин отождествляет с платоновской идеей Блага. Непосредственно Единое порождает только Ум, который, в свою очередь, дает рождение Душе, из которой возникает Космос. Зло полностью отсутствует в умопостигаемом и в том, что выше умопостигаемых сущностей (то есть в области Ума и Души и в Едином), поскольку там царит внутреннее единство, исключаящее вражду и несправедливость, в то же время оно представляет собой вечный и необходимый элемент чувственного мира, изменчивость которого обусловлена присутствием материи [3.]». Мысль Мансура Халлача о «точке и линии» считают близкой идее Евклида о «единственных и множественных числах». Халлач понимает ее не через философское толкование, а как мистическое открытие. «Точка и линия» как символ отношений Аллаха и мира свидетельствуют о Его материализации. Если отношение Аллаха к миру выражается как проявление точек на линии, Он сохраняет Свое Единство, но становится более похожим на мир в качестве предмета. В таком случае не только Халлач, но и все объекты становятся непосредственно действительностью. Знаменитое выражение Мансура Халлача «Энел Хак»

эквивалентно его понятию «точки и линии». Насими выражает эту философскую концепцию посредством различных поэтических приемов:

Везде, куда падет наш взор, тебя провидеть нам дано,
Нет и пылинки, где твой лик явить свою красу не мог.

И даже если не твой лик предстанет взору Насими

Повсюду отблеск чар твоих, ни в чем твой образ не поблек [4, с 398].

Куда ни брошу взгляд, ты видишься мне всюду,
И счастлив я тогда в страдании своем [4, с 113].

Как видно, оба этих понятия: философская концепция и поэтическая художественная философия говорят об одном и том же «на разных языках». Но Насими способен пойти дальше философской концепции в выражении обширного содержания в нескольких словах посредством поэтического художественного языка. Умение преображать мистические идеи в прекрасные поэтические образы составляет неотъемлемую черту поэзии Насими. Чтобы прояснить, что это именно так, остается решить проблему прослеживания содержания суфийских терминов, мистических мыслей, оттенков и аллюзий в сущности его художественного языка. Чтобы проследить этот вопрос, необходимо более детально подойти к значению, придаваемому поэтом словам и их смыслу, а также обратить внимание на их философскую, теологическую, мистическую, филологическую и поэтическую общность и активность. Насими - это поэт, сумевший очень гармонично и изящно использовать соотношение истинного слова и смысла в тексте. Поэтому в его стихотворениях постоянно ощущается некий загадочный смысл. Раскрывая значение его стихов при помощи суфийского терминологического словаря [9], мы можем понять его истинные мысли:

Бу магрыфат сөзүң сыррыны беян эдерүз,
Ея летыфы замана, эя хуласайы зат.

Значение: В это чудесное время я кратко излагаю секреты божественного знания.

Хер катрайы бэхр хакыкат сөзүни держ эдежек ,
Ки бир дакыкада гөстерди дүрлү хелеват.

Значение: Я перечислю все удовольствия, полученные в момент Божественного Откровения.

Бу магрыфет, бу тарыкат, хакыкат олды келам,
Шеригат эвр үчиндир, Мухаммет салават.

Значение: С благословения Пророка Мухаммеда он облакает в слова магрыфат (знания), тарикат (путь), хакикат (истину) для Шариата .

Бу гүн Несими сөзүндөн бу магрыфат эрди,
Хезар (мүн) сежде кылур туты биле, ганду набат [6, с 75].

Значение: Сегодня Насими изложил слово магрыфат (божественного знания), понявшие его, тысячу раз восхвалят Аллаха на сладком языке птиц.

Как видно из вышеприведенных строк, нетрудно убедиться в том, что философско-мистическое понятие в творчестве поэта должно изучаться в тесной связи с внутренней структурой художественного языка, т. е. его нижним слоем. В связи с этим необходимо, прежде всего, основательно подойти к логическому содержанию скрытых и общедоступных понятий, раскрывающих истинное содержание суфийской художественной философии. В своей работе «Логика смысла» [8, гл. 1, §1] ученый А. В. Смирнов, специализирующийся в этой области, дает исчерпывающее объяснение того, что понятия общедоступное (*захир*) и скрытое (*батин*) являются не противоположными, а уместными понятиями, основанными на определенной логической концепции. В поисках присущих поэзии новых ресурсов для выразительного выражения своих философских идей Насими активно использует, наряду с символами, суфийскими терминами, содержащими истинный смысл общедоступных (*захир*) и скрытых (*батин*) понятий, национальные языковые единицы с тем же смыслом. Поэтому с точки зрения

литературного исследования выявление внутреннего содержания языка поэта является актуальной проблемой правильной оценки его творчества.

Поэтический язык Насими, насыщенный средневековым философским суфизмом, в некоторой степени отражает метаязык суфийской доктрины. Богословие, характерное для суфизма, в определенной степени усложняет феномен образования объективных коннотаций, вынуждая постоянно обращаться к соответствующим словарям, разъясняющим значения религиозных слов. В большинстве случаев только определенный уровень образованности в области данной философии может восполнить такие разрывы между семантическим определением структуры слова и содержанием парадигматического языка. Сам поэт наводит на мысль об этом. Например, в произведениях Насими постоянно выдвигается философская идея о сотворении мира из света:

Рөвшен олды ер-гөк мехри рухуң нурундан,

Бу жәхетден йүзүңе махы мүнөввер дийдилер [6, с 88].

Значение: Земля и небо озарились светом душевной теплоты, а Творец в этом аспекте уподоблялся яркому свету луны.

Он использует учение о чистом существовании мира вследствие чистого света - излучения, уподобляя его свету луны, как средство выражения. Началом всего является свет – излучение. Свет означает как разум, так и закономерность изменяющегося мира, творец, воля и слово (логос).

Незми Несими уш ягын алла нуруның шерхидир,

Хер ким бу нуры гөрмеди бил ким несиби нар имиш [6, с 221].

Значение: Насими посредством стихов объясняет тайны Божественного Вдохновения, ниспосланные Всевышним Аллахом, и то, что те, кто не поймут этот свет, будут страдать.

Адым Несимидир бу гүн, олдум келамы натык уш,

Хем аятам, хем нуры хак, хем фазлы ездан олмушам [6, с 250].

Значение: Благодаря моему ораторскому искусству, объясняющему тайны Священной Книги, сегодня мое имя стало ветром (дуновением) вдохновения, и поэтому я человек, понимающий слово, знающий Божественное Откровение и выражающий слово Творца.

Как видно из вышеприведенных строк, Насими выражает свои мысли посредством метафор, состоящих из мистических слоев. Поэт, постоянно размышляющий об устройстве и закономерностях мира, уделяет большое внимание священному значению «слова» и «дыхания». Суть существования в движении, силе, непрестанном преобразовании, явлении, потоке: все находится в движении, потоке. Соответственно, язык представляет собой самотечную, творческую силу. Жизненный цикл слова включает в себя три периода: возникая в мифе, оно сохраняет его дух и живет как метафора; потеряв связь с мифом, оно становится общим абстрактным понятием. Но язык Насими возрождается в образном смысле слова в его вдохновенном творчестве. Поэт, интуитивно чувствующий на своем личном опыте красоту и гармонию живого Единого в Мироздании, способен понимать язык природы. Эта его способность позволяет ему понимать Дух Вселенной и Божественное Вдохновение.

Әхли магнының хемише дурру мержандыр сөзи,

Гер өзи куфр олса олсун гер чи имандыр сөзи.

Значение: Весь смысл и ценность существования объяснены в слове (Коране), и даже если приобщенного к нему человека считают нерелигиозным, в нем есть тайна скрытых (батин) наук.

Ичине бакгыл сен аның, не бакар сен дашына,

Дашыны дашгары ташла, гөвхери кәндир сөзи.

Значение: Обращайте внимание на его внутренний, а не на внешний смысл, потому что все ценные содержания заключены в его внутреннем значении.

Эй, Несими, кимсе билмез бу магнының сыррыны,

Сөзле ким эхли магны дерде дермандыр сөзи [7, с 183].

Значение: О Насими, повествуй, не говоря, что никто не знает тайны этого значения; умные и способные люди будут использовать это слово (как решение для своих проблем).

Такое утверждение не уступает философскому толкованию. Собственно, метафизическая поэзия в какой-то мере стремится к построению отношений человека с Вселенной, всем миром, Аллахом. Тогда на передний план выходит попытка облечь проблему человеческого существования в поэтическую форму. Это продиктовано стремлением доказать, что способность ощущать себя в качестве предмета задачи относится только к человеческому существованию. Ощущение себя в качестве предмета задачи представляет собой суть трансформации в метафизической поэзии. Такие стихотворения поэта, отличающиеся особой самобытностью, обладают своеобразием и достигают высокой степени литературного развития. Его метафизическая истина наполняет душу в момент воодушевления. Например, Насими описывает это явление в моменты, когда человек постигает и чувствует посредством своих интеллектуальных способностей.

Я стих священный, я навек, свечение его огня.

Я собеседник высших сил, гора Синай отныне я.

Я вещей сур священный стих и точно начертанье их,

Они звучат в устах моих, с концом начало единя.

Два мира я в себе вместил, — и тьму, и горний блеск
светил, Низиной и вершиной был,
восходом и закатом дня.

Пергамент, что ниспослан нам, ученья сущность и имам,

Я славу и хулу и срам влачу, в себе соединя [4, с 253].

Творчество Насими - это не только произведения, осмысленные с философской точки зрения, но и форма философии, созвучная с духом тюркских народов. В истории философской мысли философский язык выступает в гармонии с историей мировой поэзии. В результате попыток передовых философов понять истинную природу языка им пришлось обратиться к поэзии, творчески раскрывающей Вселенную в различных ситуациях. М. Хайдеггер дает такие определения особенностям языка в выражении понятия, как «Прежде всего поэзия создает возможность в языке», «Поэзия есть языковой институт существования», поэтому «суть языка понимается на основе поэзии» [10, с. 81–91.]. Исходя из этой мысли философа, становится ясно, что следует пересмотреть логическую структуру художественно-философского языка, связанную с лингвофилософской идеей мира, творческую природу, и в целом «слово» о творческом начале всей Вселенной Насими с новой точки зрения.

Литература:

1. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. – М., Наука, 1965.
2. Гайденок П. П. Единое // Античная философия. Энциклопедический словарь. – М., 2008
3. Гравина И.В. Генология А.Ф.Лосева: Историко-методологический анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва - 2019.
4. Имадеддин Насими. Избранная лирика в двух томах. 1 т. Баку, 1973.
5. Начала Евклида. Кн. VII-X. – М: Л., 1949.
6. Seýit Ýmadutdin Nesimi. Saýlanan eserler. I j, – Aşgabat: Türkmenistan, 1993:
7. Seýit Ýmadutdin Nesimi. Saýlanan eserler. II j. –Aşgabat: Türkmenistan, 1993:
8. Смирнов А.В. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. – М.: Языки славянской культуры, 2001.

9. Tasavvuf terimleri sözlüğü. Prof. Süleyman Uludağ. Kabaçı yayınevi. Istanbul, 2001.

10. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. Санкт Петербург – СПб.: Академический проект, 2003.